

УДК 617.753.2

ТЎР ПАРДАНИ ЁШГА ХОС ДИСТРОФИЯСИ

Усманова Тулганой Жалолиддиновна

Андижон Давлат Тиббиёт Институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351215>

Аннотация. Илмий мақолада тўр пардани ёшга хос дистрофиясининг долзарблиги кўрсатиб ўтилган. Хозирги кунда офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири бу тўр пардани ёшга хос дистрофик касалликлари. Касаллик кўсатгичи йилдан йилга ўсиб бориши ва окибатда ногиронликни кўпайиши сабабини ўрганиши.

Калим сўзлар: ТПЁХД, ОКТ, Фундус, макула, дистрофия.

ВОЗРАСТНАЯ ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ

Аннотация. В научной статье показана актуальность возрастной дистрофии сетчатки. В настоящее время одной из актуальных проблем офтальмологии являются возрастные дистрофические заболевания сетчатки. Изучение причины увеличения инвалидности у пациента, которая увеличивается из года в год.

Ключевые слова: ВДС, ОКТ, глазное дно, макула, дистрофия.

AGE-SPECIFIC DYSTROPHY OF THE RETINA

Abstract. The scientific article shows the relevance of age-specific dystrophy of the retina. Currently, one of the urgent problems of Ophthalmology is age-specific dystrophic diseases of the retina. The study of the cause of the increase in disability in the patient, which increases from year to year and in the okibat.

Key words: ОКТ, ASD, fundus, macula, dystrophy.

Тўр пардани ёшга хос дистрофияси (ТПЁХД) – Энг кўп тарқалган кўз касалликларидан бири бўлиб кўриш ўткирлигини сезиларли даражада пасайишига, кўриш орқали ногирон бўлиши ёки кўрмай қолишига сабаб бўлади. Дунё бўйича касалликнинг тарқалиши ЖССТ маълумотиغا кўра касаллик билан мурожат қилганлар сони хар 300 минг аҳолининг 100 мингини ташкил қилади. Иктисодий ривожланган мамлакатларда ТПЁХД кўриш туфайли ногирнолик бўйича глаукома ва диабетик ретинопатиядан сўнгра учинчи ўринда туради. ТПЁХД да иккала кўзни шикастланиши 60% ташкил қилади.

Касаллик икки томонлама сурункали характерга эга. ТПЁХД асосий ривожланиш генетик фактори ва инсонлар ёши, атеросклероз, артериал хафакон касаллиги, тамаки махсулотлари чекиш, ультрабинафша нур таъсири ва нотўғри овқатланиш.

Касалликни эртанги аниқлаш, уни ривожанишини ва асоратларини олдини олиш офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Касалликни ўрганишдан мақсад Тўр пардани ёшга хос дистрофияси нинг ривожланишидаги клиник факторларни ва хавф омилларини ўрганиш.

Материал ва методлари. Андижон вилоят кўз касалликлари клиник шифохонасида 2 йил давомида 31 та бемор ТПЁХД ташхиси билан стационар даволанди. Беморлар ёши 22 дан 55 ёшгача. Ўғил болалар 18 та (58,1%), қизлар 13 (41,9%) тани ташкил қилди. Барча беморларга тўлиқ офтальмологик текширувлар стандарт асосида олиб борилди. Анамнез йиғиш давомида беморлардаги зарарли одатлар тамаки чекиш, спиртли ичимликлар истемол қилиши, хамрох касалликлар, бемор бўйи, оғирлиги аниқланди. Беморларда кўриш ўткирлиги, КИБ, переметрия қилинди. Кўз туби гониолинза ёрдамида кўрилиб, ОКТ ва ФУНДУС камера текшируви ўтказилди.

Текширув натижалари. Ўтказилган текширувлар натижасига асосан беморлар ёшига қараб 3 та гуруҳга бўлинди. 22-30 ёшгача 8 та (25,8%) бемор, 30 - 40 гача 10 та (32,25%) бемор, 40 -55 гача -13 та (41,9%) бемор.

Тоғли ҳудудларда яшовчи беморлар билан шаҳарда яшовчи беморлар 66% ва 34% ташкил этди. Беморларни 23 та (74,2%) ёши 40 -55 ёшгача ва 8 та (25,8%) ишчи ходимларни ташкил қилади.

Беморларни 16 таси (51,6%) юкори тоғли ҳудудларда яшайди. Беморлар вазни 45 кгдан 55 кг гача: 4 та беморда - 60 кг дан - 70 кг гача; 80% беморларда тана оғирлигининг юкори даражадалиги кузатилган. Олинган натижаларни тахлил қилинганда қишлоқ аҳолиси орасидагига нисбатан, шаҳар аҳолиси орасида семизликга чалинганларда тўр

парда макуляр дегенерацияси 9,2 баробар юкорилиги аникланди.

Ёмон одатлар билан одатланганларда: спиртли ичимликлар истеъмол қилганларда 9 (29%) тамакида - (5 %). 8 та беморда генетик фактор таъсири аникланди. Булар яқин қариндошлик никохларда.

Шифохонада даволаниш даврида назоратга олинган беморларда шуни кузатилдики, барча беморларда хамрох касалликлари борлиги аникланди. Шуни таъкидлаш зарурки, энг кўп ёшларда тўр парда макуляр дистрофияси коллогеноз касалликларида 68%, шулардан хафақон касаллиги - 38%, атеросклероз хафақон касаллиги билан бирга - 34% , юрак ишемик касаллиги - 14%. 17% ошқозон ичак системаси касаллиги билан (холецистит - 4, панкреатит - 2, гастриты -2), кандли диабет билан 2 та бемор.

Кўз олмаси томирли қавати хориокапилляр кисми, шишасимон тана лойқаланиши ва тўр парда пигмент эпителийси яллиғланишлари кузатилди.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики шахар ахолиси орасида тўр парда макуляр дистрофияси 76% холатда, шундан 60% - аёлларда, (80%) семизликга чалинган ва хамрох касаллиги бор беморларда бўлади.

Бу шуни кўрсатадики, барча мутахассислар асосан терапевт, кардиолог, эндокринолог албатта офтальмологлар билан хамжихатликда фаолият кўрсатиши мақсадга мувофик бўлади. Тўр парда макуляр дистрофияси профилактикаси амалга оширилади

REFERENCES

1. Chemev E.F. Патогенез сосудистой макулодистрофии// Тез. докл. Офтальмологического конгресса «Белые ночи», 28-31 мая 2001 г.-С. 3-5.

2. Лимбан Е.С., Шахов Е.В. Состояние и динамика слепоты и инвалидности вследствие патологии органа зрения в России// Материалы VII съезда офтальмологов России.- Москва, 2000,- С. 209-214.

3. Мухина М.А., Сотникова Е.В., Кутещова О.М. Социальная значимость и актуальность проблемы лечения макулодистрофии// Материалы VII съезда офтальмологов России.- Москва, 2000,- С. 220.